

5. De bruto-winst is als volgt samengesteld:

Beginvoorraad A'dam 1000 fust à f 320,—	f 320.000,—
Beginvoorraad Fabrick 652 ³¹² / ₆₀₀ fust à f 260,—	„ 169.655,20
Verkoop A'dam 200 fust à f 575,—	f 115.000,—
Verkoop Fabrick 48 ¹⁸ / ₆₀₀ fust à 465,—	„ 22.333,95
	<u>f 352.321,25</u>
	f 352.321,25
Eindvoorraad A'dam 800 fust à f 320,—	f 256.000,—
... Eindvoorraad Fabrick 704 ⁴¹ / ₆₀₀ fust à f 276,60	„ 194.775,87
	<u>f 450.775,87</u>
	f 450.775,87
	Brutowinst f 98.454,62

6. De handelsafdeeling is alleen belast voor den kostprijs der ingekochte goederen en voor f 5000,— als deel van de salarissen aan de fabriek. Zonder deze afdeeling zouden deze

laatste kosten toch gemaakt zijn en ten laste der fabricatie komen.

7. Men deelt U mede, dat op een omzet van 250 fusten jaarlijks gerekend kan worden, doch dat deze zich waarschijnlijk niet laat vergrooten.

Bij een productie van 250 fust zouden de kosten voor grondstoffen evenredig stijgen, die voor brandstoffen verdubbelen, de loonen met 50 % vermeerderen, terwijl de salarissen gelijk zouden blijven.

De normale voorraad in dit bedrijf wordt bij die productie grootte geacht, ongeveer 800 fust te moeten bedragen.

8. De zaak is een familie-vennootschap; de aandelen staan op naam. Men heeft, sinds bleek dat de uitbreiding van fabriek en productie niet in verhouding met de verkoopsmogelijkheid was, de winst steeds voor afschrijving gebruikt en wil geen dividend uitkeeren voor de zaak op een gezonde basis is.

Geef in rapportvorm een bespreking van de cijfers, voor zooverre U die noodig lijkt, en zet Uw opinie omtrent de toekomst-mogelijkheden uiteen, in zooverre dit uit deze cijfers af te leiden is.

BALANS

Gebouwen, Terreinen, Inventaris	f 304.000,—	Aandelenkapitaal	f 850.000,—
Vorraden:		Crediteuren	„ 7.212,02
Fabrikaten	f 450.775,87	Te betalen kosten	„ 1.200,—
Handelsafdeeling	„ 12.588,83	Winst	„ 42.017,34
	<u>„ 463.364,70</u>		
Grondstoffen	„ 5.3000,—		
Ledige vaten	„ 2.000,—		
Debiteuren	„ 91.727,72		
Kas	„ 1.311,81		
Bankier	„ 2.725,13		
Deposito u/g	„ 30.000,—		
	<u>f 900.429,36</u>		<u>f 900.429,36</u>

WINST- EN VERLIESREKENING

Grondstoffen	f 13.118,15	Fabrikaten	f 98.454,62
Brandstoffen, olie, etc.	„ 4.473,12	Handelsafd.	„ 14.968,39
Loonen (fabriek)	„ 10.980,20	Intrest	„ 752,12
Vaten	„ 4.000,—		
Salarissen	„ 5.000,—		
	<u>f 37.571,47</u>		
Kantooronkoste Amsterdam	„ 4.712,66		
Salarissen A'dam	„ 14.750,—		
Vrachten en opslagkosten	„ 15.123,66		
Winst	„ 42.017,34		
	<u>f 114.175,13</u>		<u>f 114.175,13</u>

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP
HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(Hieronder wordt een herdruk gegeven van de Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd en voor de eerste maal de lijst van tijdschriften welke het omvat, opgenomen)

Sedert Januari 1929 is in dit maandblad opgenomen een repertorium op den inhoud van tijdschriften op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde, welks samenstelling

geschiedt onder leiding van Prof. Dr. Ir. *J. Goudriaan Jr.* en Prof. *Th. Limperg Jr.*

De bedoeling hiervan is in de eerste plaats, om het uitgebreide materiaal, dat de tijdschriften bevatten, in een voor raadpleging bruikbaren vorm vast te leggen. Doch tevens is het repertorium een bij uitstek geschikt middel om op gemakkelijke wijze op de hoogte te blijven van hetgeen op dit gebied in tijdschriften wordt gepubliceerd, zoowel ten aanzien van keuze van onderwerpen, als inhoud en probleemstelling.

Dit laatste* is mede van bijzondere beteekenis in verband met de ontwikkeling van de bedrijfshuishoudkunde. Aan deze ontwikkeling immers wordt van 3 zijden gearbeid: van de zijde der economen, van de ingenieurs en van de accountants. Een efficiënte uitwisseling van gedachten tussehen deze drie groepen is noodig om een harmonische ontwikkeling van het vak, zoowel

wat de theorie als wat de praktijk betreft, te verzekeren. Het repertorium is een van de middelen, om deze uitwisseling, waar aan thans nog veel ontbreekt, te bevorderen.

Er is bij de keuze van de (binnenlandse) tijdschriften dan ook vooral naar gestreefd, de gegevens van de drie groepen te verzamelen. De keuze van de buitenlandse bladen bleef beperkt tot de voornaamste en hier te lande meest gangbare bladen op het gebied van accountancy. Immers, wenscht men nader georiënteerd te zijn omtrent den inhoud van buitenlandse publicaties, dan zal men alles van zijn gading vinden in „Das betriebswirtschaftliche Schrifttum”, een repertorium van gelijken aard als het hier aangeboden, dat door den „Ausschuss für wirtschaftliche Verwaltung beim Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit” wordt geredigeerd.

Het verheugt ons, thans te kunnen mededeelen, dat het voor internationale waarneming in aanmerking komende deel van ons overzicht regelmatig in het „Schrifttum” wordt opgenomen.

Wij laten hierachter volgen een lijstje van de tijdschriften, waarover ons repertorium zich uitstrekt, alsmede de systematiek, welke hierin wordt gevolgd. Teneinde de aansluiting aan het Deutsche repertorium te verzekeren, worden naast de verwijzingen naar de Nederlandsche systematiek, welke links onder ieder artikel worden vermeld, ook verwijzingen naar de Deutsche systematiek opgenomen.

G.

Lijst van Tijdschriften welke in het repertorium zijn opgenomen

BINNENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN

Accountancy
 Administratieve Arbeid
 Bedrijfseconoom/De
 Bouwbedrijf
 Economisch-Statistische Berichten
 Economist/De
 Electrotechniek
 Financieel Overheidsbeheer
 Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abteilung (der) Amsterdamsche Bank
 Gas/Het
 Gieterij/De
 Gemeentebestuur
 Gemeentefinanciën
 Haagsch Maandblad
 Holland's Import & Export Trader
 In- & Uitvoer
 Indische Gids/De
 ingenieur/De
 Kroniek/De
 Koloniale Studiën
 Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde
 Maandblad voor het Boekhouden
 Maatschappij-Belangen
 Middenstandsbond/De
 Naamlooze Vennootschap/De
 Nederlandsch 'Fabrikaat
 Nederlandsche Mercur/De
 Polytechnisch Weekblad
 Socialistische Gids/De
 Technisch Gemeentebld
 Tijdschrift voor Economische Geografie
 Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheidsraad
 Vakblad voor Nederlandsche Spaarbanken

Verzekeringsarchief/Het
 Vragen des Tijds
 Waterstaat-Ingenieur/De
 Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie
 Werkgever/De Nederlandsche
 Werkgever/De R.K.
 West-Indische Gids/De
 Wetenschappelijke Mededeelingen van het Nederlandsch Instituut van Doctorandi in de Handelswetenschap
 Zakenwereld/De

BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN

Accountant/The
 Accountants' Magazine/The
 American Accountant/The
 American Journal of Accountancy/The
 Incorporated Accountants' Journal/The
 Mon Bureau

SYSTEMATIEK

A. ACCOUNTANCY

- I. Algemeen
- II. Het accountantsberoep
 1. Algemeen
 2. Geschiedenis en ontwikkeling
 3. Opleiding, examen, scholing
 4. Organisatie en wettelijke regeling van het beroep
- III. Leer van de inrichting
 1. Algemeen
 2. Stelsels en methoden van boekhouding
 3. Techniek van boekhouding, administratieve en mechanische hulpmiddelen
 4. Interne controle
- IV. Leer van de controle
 1. Algemeen
 2. Taak en verantwoordelijkheid van den accountant als controleur
 3. Techniek van de algemeene controle en van bijzondere onderzoeken
 4. Organisatie van den controle-arbeid

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

- I. Algemeen
- II. Bedrijfshuishoudkunde als wetenschap
 1. Algemeen
 2. Doelstelling, werkmethode, verhouding tot andere wetenschappen
 3. Geschiedenis
 4. Onderwijs
- III. Waarnemingsmiddelen
 1. Algemeen
 2. Statistiek
 3. Koopmansboekhouding
 4. Kameralistiek
- IV. Leer van den kostprijs en de prijsvorming
 1. Algemeen
 2. Waarde en kostprijs
 - 2a. Waarde en kostprijs, grondslagen en methoden der kostenverdeling
 - 2b. Kostprijsboekhouding, voor- en nacalculatie
 - 2c. Bedrijfsdrukte
 - 2d. Differentieele kosten
 - 2e. Waardebepaling voor de balans

3. Rentekosten
4. Arbeidskosten
5. Kosten van grond- en hulpstoffen
6. Kosten der duurzame productie-middelen, afschrijvingen
7. Kosten van diensten, belastingen
8. Ondernemerspremie, winst, goodwill
9. Prijs, prijspolitiek, tarieven, prijsregeling, monopolie

V. Leer van de Financiering

1. Algemeen
2. Grondslagen en methoden der financiering
3. Kapitaal- en geldmarkt
 - 3a. Vraagstukken van kapitaal- en geldmarkt, effecten- en kredietvormen
 - 3b. het aandeel
 - 3c. het preferente aandeel
 - 3d. de obligatie
4. Afnemers- en leverancierskrediet
5. Bijzondere financieringen
 - 5a. Gemeenschapskrediet
 - 5b. Middenstandskrediet
 - 5c. Afbetalingskrediet
 - 5d. Overige bijzondere financieringen
6. Reservevorming, dividendpolitiek
7. Rendabiliteits- en liquiditeitsvraagstukken
8. Financiële reorganisatie

VI. Leer van de Organisatie

1. Algemeen
2. Verbijzondering, differentieering en specialiseering
3. Private en sociale voortbrenging
4. Vereenvoudiging der voortbrenging
5. Concentratie, trusts en kartels, grootte der bedrijfs-eenheid
6. Marktvorming en marktorganisatie
7. Voorraadvorming, termijnhandel
8. Vestigingsplaats
9. Taak en plaats van den zelfstandigen handel, gros-sierderij, groothandel, detailhandel, warenhuis, het middenstandsvraagstuk
10. Coöperatie
11. Reclame
12. Conjunctuuranalyse en conjunctuurpolitiek
13. Grondslagen van de inwendige organisatie van het bedrijf
14. Ondernemingsvormen
15. In- en verkooppolitiek, merkartikel
16. Bedrijfsleiding en bestuur van de onderneming
17. Accountant
18. Bedrijfsbegrooting, kostenstandaards, efficiëntie-standaards
19. Planning, routing, kettingarbeid, organisatie van de technische inrichting
20. Magazijnorganisatie
21. Verkooporganisatie
22. Inkooporganisatie
23. Kantoororganisatie

VII. Leer van de Arbeidsvoorwaarden

1. Algemeen
2. De hoogte van het loon, loon en prestatie, gezinsloon, loon en verkeerswaarde
3. Loonpolitiek, loonstelsels, winstdeeling, bedrijfsmede-bezit
4. De strijd om de arbeidsvoorwaarden, vakverenigingen, staking, medezeggenschap
5. Psychotechniek en arbeidspsychologie, tijd- en bewe-gingsstudiën
6. Arbeidstijd
7. Opleiding, scholing, oefening
8. Arbeidersverzorging
9. Sociale verzekering
10. Werkloosheid

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. Extractieve bedrijven

1. Algemeen
2. Goud, en andere edele metalen
3. IJzer, tin en andere onedele metalen

4. Petroleum
5. Steengroeven
6. Steenkolenmijnen
7. Veenderijen
8. Winning van kalk, mergel, asphalt, zand, grint
9. Zoutwinning
10. Diverse extractieve bedrijven

II. Boschexploitatie en houtaankap

III. Visscherij

IV. Landbouw- en Cultuurbedrijven

1. Algemeen
2. Landbouw, tuinbouw, bloemencultuur
3. Suikercultuur
4. Koffiecultuur
5. Rijstcultuur
6. Theecultuur
7. Rubbercultuur
8. Cacaocultuur
9. Tabakscultuur
10. Diverse koloniale cultures

V. Industrie

1. Algemeen
2. Hoogovens en ruwijzer
3. Machinefabrieken en metaalconstructie
4. Metaalwaren en metaalbewerking
5. Electrotechniek en instrumenten
6. Edelmetaal, diamant en kunstnijverheid
7. Houtbewerkings- en meubelindustrie
8. Scheepsbouw (en industrie voor den bouw van ver-voermiddelen in het algemeen)
9. Bouwindustrie en bouwconstructie, aanneming
10. Steen, aardewerk, glas en kristal
11. Chemische preparaten
12. Oliën, vetten en zeepen
13. Textiel en kunstzijde
14. Kleeding
15. Leer en leerbewerking
16. Voedings- en genotsmiddelen
 - a. Bierbrouwerijen, distilleerderijen en likeurstokerijen
 - b. Cacao, chocolade en suikerwerken
 - c. Conserven
 - d. Koek, banket, meel en brood
 - e. Tabak, sigaren en sigaretten
 - f. Slachterijen
 - g. Zuivelbedrijven en melkinrichtingen
 - h. Diverse voedings- en genotsmiddelen
17. Papier
18. Grafische bedrijven, met inbegrip van uitgeverij
19. Gas, electriciteit en water (met inbegrip van bijzondere distributie-bedrijven)
20. Diverse industriële bedrijven

VI. Handel

1. Algemeen
2. Algemeene import, export, agentuur en commissie
3. Grossierderij
4. Warenhuizen en winkelzaken
5. Graan
6. Hout
7. Papier
8. Koloniale producten
9. Diverse handelsbedrijven

VII. Transport en andere dienstverlening

1. Algemeen
2. Spoorwegen
3. Tramwegen
4. Scheepvaart
5. Luchtvaart
6. Expeditie en algemeen transport
7. Veemen, entrepôts en pakhuisen
8. Post, telegraaf en telefoon
9. Kanaalmaatschappijen
10. Diverse dienstverleningen

VIII. Hotels, restaurants en ziekenhuizen

IX. Verzekering

1. Algemeen
2. Levens- en volksverzekering
3. Brand- en inbraakverzekering
4. Ongevallenverzekering. Ziekteverzekering
5. Zee- en transportverzekering
6. Diverse verzekeringen

X. Financieringsinstellingen

1. Algemeen
2. Algemeene banken
3. Middenstandsbanken
4. Hypotheek en scheepsverbandbanken
5. Boerenleenbanken
6. Landbouw, cultuur- en koloniale banken
7. Spaarbanken, -fondsen en -kassen
8. Administratiekantoren
9. Effectenzaken
10. Voorschot-, disconto- en afbetalingsbanken
11. Diverse financieringsinstellingen

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Accounting as a science

Rufus Rorem, C. — Accounting is een wetenschap welke zich bezig houdt met het verzamelen van gegevens en verklaren der verschijnselen in een bepaalde onderneming. Schrijver geeft een beschouwing over de grondslagen der wetenschap en beschrijft de functies welke de boekhouding van wetenschappelijk standpunt bezien, vervult. A III 1 (A 33) *(Am.) Journal of Accountancy Aug. 1929*

Motor-bus accounting

Wagner, A. F. — Bij het ontwerpen van een systeem van boekhouden voor een motor-bus Mij. is het van groot belang de rapporten, in te leveren door chauffeurs, mecaniciens etc., zoodanig in te richten dat zonder veel moeite een statistiek daaruit kan worden opgemaakt. A III 3 (A 25) *(Am.) Journal of Accountancy Aug. 1929*

Une comptabilité bancaire rationnelle et moderne

Billard, Ch. — De mechanisch ingerichte bankadministratie maakt het verzenden van dagrekeningcourant aan cliënten en een inkringing van de positie- en correspondentieafdeeling mogelijk. Minder controlepersoneel en dagbalansen. A III 3 (A 35) *Mon Bureau Aug. 1929*

De administratieve organisatie van een machinefabriek met toepassing van het Hollerith systeem

Schenk, J. — In dit eerste van een reeks artikelen wordt beschreven de behandeling van de ontvangen opdracht en splitsing in werkorders. A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid Aug. 1929*

Accountancy and the advertising agency

Price, R. N. — Schrijver vestigt de aandacht van accountants op het feit, dat in de advertising agency nog veel voor hen te doen is en geeft eenige voorbeelden van verbeteringen verkregen door toepassing van boekhoudmachines. A III 3 (A 35) *(Am.) Journal of Accountancy Aug. 1929*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Auditing an investment trust

Benson, E. A. — Schrijver geeft eenige aanwijzingen welke voor de controle (balanscontrole?) van belang zijn. A IV 3 (A 33) *(Am.) Journal of Accountancy Aug. 1929*

B. BEDRIJFSHuishouDKUNDE

A. ALGEMEENE BEDRIJFSHuishouDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De grafische methode en haar techniek II

Lloyd, P. T. — In een vervolgartikel worden nog eenige modellen en toepassingsmogelijkheden van grafieken beschreven. B a III 2 (A 31) *Administratieve Arbeid Aug. 1929*

Costing notes. The publications of cost statistics

Palmer, P. H. C. — De publicatie van kostprijsstatistieken wordt door schrijver van het grootste belang geacht voor het oplossen der economische moeilijkheden. Geeft modellen van informatie schema's. B a III 2 (A 31) *The Accountants' Journal Aug. 1929*

Uitwisselen van bedrijfservaringen

Redactie. — Een overzicht wordt gegeven van de instellingen welke en de wijze waarop deze instellingen zich bezig houden met de uitwisseling der bedrijfservaringen in verschillende landen. B a III 1 (A 1) *Administratieve Arbeid Aug. 1929*

L'Association commerciale et le controle de l'entreprise privée

Sachot, R. — Voor de controle op de werkdadigheid van het eigen bedrijf is de kennis van de behaalde resultaten der concurrentie in onderdeelen zeer belangrijk. Samenwerking zooals in Amerika waarbij men zich bepaalt tot het geven van gemiddelde typen en normale zônes is gewenscht. B a III 1 (A 32) *Mon Bureau Aug. 1929*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Costing system for motor transport

Basis van kostprijs is de „ton mile” (afstand × laadvermogen) waarbij de factoren snelheid, afstand en laadvermogen in aanmerking moeten worden genomen. Schrijver geeft de essentiele punten voor de kostprijsberekening per ton mile. B a IV 2 a (A 24) *The Accountants' Magazine Aug. 1929*

Does depreciation on appreciation belong in costs?

Hanford, D. R. — In dit artikel wordt besproken of afschrijving op de hoogere vervangingswaarde in den kostprijs moet worden opgenomen. Aan de hand van voorbeelden wordt dit punt uiteengezet, en komt schrijver tot de conclusie, dat afschrijving op de later te betalen hoogere vervangingswaarde niet vooraf mag worden verdisconteerd in den kostprijs. B a IV 6 (A 30) *The American Accountant Sept. 1929*

Afschrijving

Polak, Prof. Dr. N. J. — De aanschaffingswaarde van een duurzaam productiemiddel komt vrijwel overeen met de bedrijfswaarde, d.i. de som van de contante waarden van de netto-opbrengsten.

De waarde van de in een bepaalde periode verbruikte prestaties is direct en indirect (vergelijking van begin- en eindvoorraad) te verkrijgen. Deze beide methoden leiden tot dezelfde uitkomst.

De afnemende der opbrengsten wordt benaderd door de afdalende rekenkundige reeks van de tweede orde, de functie $\frac{1}{2}(x-x^2)$. Praktisch komt dit voor een periode, die tweemaal zoo groot is als de periode binnen welke de curve haar maximum bereikt, neer op afschrijving van een vast percentage van de boekwaarde. In de verdere periode wordt de afschrijving van geringe beteekenis.

Deze methode geldt niet voor die activa, waarvan de opbrengst na de eerste jaren snel daalt of die waarvan de opbrengst toeneemt.

De veranderingen in de conjunctuur eischen, dat men bij de afschrijving rekening houdt met de wijzigingen in de vervangingswaarde van het productiemiddel. B a IV 6 (A 30) *De Naamlooze Vennootschap Sept. 1929*

Accounting for goodwill

Roth, L. — Onder goodwill worden dikwerf ten onrechte kosten geboekt welke niet het karakter van goodwill hebben, zooals patenten, emissiekosten, etc. Goodwill is afhankelijk van overwinst en moet telkens verhoogd of verlaagd worden. Afschrijving op goodwill in goede jaren geschiedt omdat in slechte jaren afschrijving niet mogelijk is. B a IV 8 (A 30) *(Am.) Journal of Accountancy Aug. 1929*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Relations between bankers and local authorities

Kenna, Mc. — De hulp van de banken is voor de overheid van belang bij het financieren der benodigde gelden, speciaal met het oog op het tijdelijk verstrekken van gelden in den vorm van wisselcrediet totdat een geschikt tijdstip voor emissies met langen looptijd is aangebroken. B a V 5 a (A 2) *The Incorporated Accountants' Journal Aug. 1929*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Calendar reform. A Warning

Philip, A. — Schrijver waarschuwt tegen het plan van 13 maanden (diesnon) en geeft een almanak, welke zonder veel wijzigingen in